

Experiencia trascendental, apertura al Absoluto y revelación: comentario filosófico a la introducción del *Curso fundamental de la fe* de Karl Rahner

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2026. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: Este trabajo ofrece un comentario filosófico a algunos pasajes de la introducción del *Curso fundamental de la fe* de Karl Rahner. A partir del análisis de nociones como cosa y concepto, racionalismo teológico y modernismo, reditio completa, apertura subjetiva y experiencia trascendental, se examina la estructura del conocimiento humano como apertura constitutiva que trasciende todo objeto particular. Rahner interpreta esta apertura como el horizonte desde el cual puede comprenderse la relación entre el ser humano y Dios y el sentido de la revelación cristiana. Finalmente, se plantean algunas consideraciones críticas sobre la fundamentación antropológica de esta propuesta y su relación con la libertad humana.

Palabras clave: Karl Rahner; experiencia trascendental; trascendencia; revelación; conocimiento humano.

Según Rahner, la cosa sería el objeto de conocimiento al que nos dirigimos, aquello externo a nuestra psique. Esto remite a la realidad objetiva a la que nos referimos. Por otro lado, el concepto se inserta en nuestra mente, no como mera representación fenoménica, sino como el resultado intelectual del proceso epistémico que llevamos a cabo para aprehender la realidad externa objetiva. Si bien son elementos distintos y separados, no existe una extrañeza entre ambos, ya que el concepto mental refiere a la realidad que pretende conocer. En cierta manera sería una suerte de verdad representacional basada en la concordancia o adecuación.

Rahner entiende que existen dos formas antitéticas de desvirtuar el concepto de cristianismo, aquí es donde aparecen los conceptos racionalismo teológico y modernismo. Según el teólogo alemán, el racionalismo teológico reduce el cristianismo a la esfera meramente racional e intelectual. Hace de la fe cristiana un objeto de estudio sistematizado racionalmente. En el lado opuesto, el modernismo, se hace énfasis en la experiencia subjetiva e individual del creyente para definir al cristianismo. En cierta manera, se relega a la racionalidad sistémica y se fundamenta, principalmente, en lo que uno siente, vive, experimenta subjetivamente en relación a Dios. Rahner entiende que adoptar una de estas posiciones provoca una desvirtuación del cristianismo, una escisión similar a la pascaliana con el Dios de los filósofos y el Dios de la fe. Lo que propone Rahner es una síntesis entre ambas concepciones para lograr conservar la realidad del cristianismo de forma integral.

La reditio completa tomista que menciona Rahner, se encuadra también en el proceso epistemológico que llevamos a cabo los humanos cuando conocemos. Viene a significar que, en este proceso de conocimiento, el sujeto que conoce, no solo se orienta hacia el objeto que conoce, sino que redundando en un conocimiento de sí mismo en dicho proceso. En términos más sencillos, cuando conocemos algo, nos autopercebimos en relación con algo ajeno a nosotros que procuramos conocer. Esto no solo nos permite percibirnos en relación con algo que conocemos, sino como sujetos que conocen. Es decir, en el propio proceso reflexivo del conocimiento nos autoconocemos como sujetos de conocimiento y como objeto al mismo tiempo. Esto muestra una particularidad destacable de lo humano.

La apertura subjetiva en lo humano es una cualidad que se da únicamente en nosotros y sucede igualmente dentro del proceso epistémico. Hace alusión a que cuando

conocemos cualquier cosa, cuando prestamos atención a un ente particular y su forma de ser, este mismo proceso no se detiene en el objeto conocido, sino que nos interpela a un conocimiento con pretensiones de totalidad, ya sea mediante la comprensión del mundo como totalidad unificada dotada de sentido, la pregunta por el ser en términos ontológicos, la trascendencia en categoría teológica, etc. En resumidas cuentas, el proceso de conocimiento nos impulsa más allá de lo dado. Esto es debido a que estamos estructurados ontológicamente de una forma particular, la cual provoca que nuestro modo de conocer nos atraiga hacia la totalidad. Esto es apertura subjetiva de nuestra conciencia.

La experiencia trascendental está muy ligada al concepto de apertura subjetiva. Si la apertura subjetiva es esa cualidad que tiene lo humano de abrirse en el proceso de conocimiento más allá de lo dado, de trascender el objeto conocido, la experiencia trascendental vendría a ser la experiencia concreta que tenemos de esa apertura a la trascendencia. La experiencia trascendental trataría de la forma implícita que se da en la vivencia existencial y epistemológica, esa apertura que nos mueve a lo absoluto.

Cuando Rahner habla de trascendencia no se refiere a una experiencia específica o concreta que tengamos como seres humanos, sino al mismo hecho que se da en todo proceso epistemológico. Cuando conocemos cualquier cosa, no nos limitamos, aunque en primera instancia así lo sea, a conocer la cosa en sí por hablar en términos kantianos, sino que hay una pretensión en nosotros a trascender epistemológicamente lo dado en la experiencia ontológica. Nos preguntamos por la estructura del ser en su totalidad, por aquello que hace posible que la cosa aparezca ante nosotros, que podamos conocerla, por el mundo como totalidad, por aquello que no se nos muestra ontológicamente.

A pesar de que la descripción de Rahner se centra en el ámbito epistemológico cuando habla de la experiencia trascendental, las facetas humanas relativas al conocimiento no son las únicas involucradas en dicha experiencia. De hecho, Rahner afirma algo muy curioso, que en la experiencia trascendental todas las facetas humanas están implicadas. Facetas como la libertad se encuentra involucradas en esta experiencia, ya que el ser humano tiene la capacidad de decidir conocer, trascender aquello que conoce, en otros términos, no estamos determinados por una estructura ontológica, sino que podemos, por decirlo de alguna manera, resistirla. Asimismo, la voluntad y la responsabilidad son facetas claramente comprometidas en esta experiencia, ya que la

experiencia trascendental influye en nuestras decisiones, en nuestra forma de ser y estar en el mundo.

En relación a esa experiencia trascendental que nos impulsa epistemológicamente más allá de lo dado, Dios ocupa un lugar fundamental, ya que, en última instancia, esa apertura nos mueve hacia el Absoluto con mayúsculas, es decir a Dios. Esto sucede, aunque sea de forma inconsciente. Desde el momento que nos preguntamos por lo que se encuentra más allá de las cosas, por las condiciones que hacen posible que aparezcan, el mundo como totalidad, ese algo en vez de nada, el ser en cuanto ser y no el ser en los entes, etc. Al final de camino nos estamos remitiendo a Dios como condición de posibilidad para que, no solo la cosa sea, sino para que cualquier pregunta más allá de lo dado sea posible, para que el conocimiento mismo sea posible, así como la existencia en su totalidad.

En relación a todo lo visto respecto a la experiencia trascendental, esa apertura constitutiva en lo humano en términos epistemológicos, pero que involucra todo nuestro ser en cuanto seres humanos, resulta decisiva cuando nos remitimos a la fe cristiana y la revelación de la divinidad. Resulta que la experiencia trascendental, que en última instancia nos impulsa hacia el Absoluto, sería algo insuficiente para comprender epistemológicamente ese Misterio trascendental que al que el ser humano tiende y anhela. En consecuencia, existencialmente, la experiencia trascendental no llegaría a consumarse. Es aquí donde la revelación cristiana cobra un valor fundamental, ya que sería la satisfacción de dicha apertura, de la experiencia trascendental, tanto en términos epistemológicos, como ontológicos. Podríamos decir que la experiencia trascendental, la apertura o tendencia hacia ir más allá de lo dado, sin la revelación divina, devendría en angustia, ya que no se supliría ese hueco que se queda abierto cuando experimentamos la apertura.

Ahora bien, visto esto, parece ser que Rahner ha construido toda una teoría epistemológica y ontológica para dotar de sentido la revelación de Dios en el cristianismo. En este sentido, pienso que esto puede ser incluso contraproducente, porque puede hacer depender a ese Absoluto que se nos muestra en la revelación, de la propia experiencia trascendental en lo humano. Si no tuviéramos esa experiencia, esa tendencia a ir más allá de lo dado, la propia revelación podría carecer de un sentido último o significativo. De igual modo, presuponer que el ser humano en términos generales posee dicha estructura,

sin más evidencia que una descripción fenomenológica, existencial y ontológica, deja un poco en el aire la fundamentación de su sistema epistemológico y teológico. No menos problemática resulta la vinculación con la libertad, voluntad y responsabilidad. Si en el ser humano ya hay una pretendida esencia que nos impulsa a comportarnos de una manera determinada en el mundo, ¿acaso esto no hace que estemos programados para esa búsqueda? En este sentido, ¿dónde queda la libertad y la voluntad? Y si la libertad y la voluntad, en cierta manera se suprimen, ¿acaso no desaparece también la responsabilidad?

Bibliografía

Rahner, K. (2007). *Curso fundamental sobre la fe: Introducción al concepto de cristianismo*. Barcelona: Herder. pp. 32–41.